

СООТНОШЕНИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ С ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОРОМ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

THE REALATIONSHIP BETWEEN JUDICIAL CONTROL AND PROSECUTORIAL SUPERVISION DURING PRE-TRIAL PROCEEDINGS

БУРДИН ИВАН ГЕННАДИЕВИЧ,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».

BURDIN IVAN GENADIEVICH,

Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".

В данной статье рассматривается взаимодействие судебных органов и прокуратуры на стадии досудебного производства, а также проведен анализ их роли в обеспечении законности и справедливости в процессе предварительного следствия. Определены полномочия и ответственность судей и прокуроров, представлены наиболее эффективные методы контроля за соблюдением процедур и законности в расследовании уголовных дел. В результате выявлено оптимальное соотношение функций судебного контроля и прокурорского надзора для обеспечения законности и справедливости на этапе досудебного производства.

This article examines the interaction of judicial authorities and the prosecutor's office at the stage of pre-trial proceedings, as well as analyzes their role in ensuring legality and justice in the process of preliminary investigation. The powers and responsibilities of judges and prosecutors are defined, and the most effective methods of monitoring compliance with procedures and legality in the investigation of criminal cases are presented. As a result, the optimal ratio of the functions of judicial control and prosecutorial supervision to ensure legality and fairness at the stage of pre-trial proceedings has been revealed.

Ключевые слова: *суд, судья, судебный контроль, прокуратура, прокурорский надзор, права и свободы, уголовное производство, досудебное производство.*

Key words: *court, judge, judicial control, prosecutor's office, prosecutor supervision, rights and freedoms, criminal proceedings, pre-trial proceedings.*

В соответствии с Конституцией РФ, у каждого человека есть право на свободу и личную неприкосновенность [1]. Будучи фундаментальным правом человека, право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и в предусмотренных законом случаях, для достижения легитимности цели и с учетом принципа пропорциональности может быть ограничено во время уголовного производства.

Актуальность изучения и обсуждения роли судебного и прокурорского контроля в досудебном производстве обусловлена их воздействием на судебную систему, обеспечение правопорядка и соблюдение законности. Вот несколько аспектов, подчеркивающих актуальность данной темы:

1. Защита прав граждан: гарантирование права граждан начинается с досудебного производства. Судебный и прокурорский контроль направлены на предотвращение неправо-

мерных действий со стороны правоохранительных органов и обеспечение соблюдения процессуальных прав подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и других участников процесса

2. Обеспечение справедливого судебного процесса: корректное проведение досудебного производства формирует основу для последующего судебного разбирательства. Контроль со стороны судей и прокуроров способствует устранению недостатков и незаконности на более ранней стадии, что в свою очередь повышает справедливость судебного процесса.

3. Законность и верность применения закона: судебный и прокурорский контроль охраняют права граждан, исключают произвол и злоупотребления в досудебном производстве, обеспечивая консистентность в применении законодательства

4. Общественный интерес: эффективный контроль на стадии досудебного производства формирует доверие общества к правовой системе и укрепляет уверенность в законности действий органов прокуратуры и суда.

В целом, понимание роли судебного и прокурорского контроля в досудебном производстве является важным для обеспечения справедливости, эффективности правоохранительной системы и защиты прав граждан.

Целью изучения соотношения судебного контроля с прокурорским надзором в ходе досудебного производства является выявление оптимальных механизмов и практических методов, обеспечивающих соблюдение законности, справедливости и защиту прав участников уголовного процесса на стадии предварительного расследования. Анализ данной проблемы направлен на изучение роли и взаимодействия судей и прокуроров, определение направлений совершенствования законодательства и практики, адекватных изменениям в криминалистической среде. В конечном итоге, целью изучения этой проблемы является повышение эффективности и эффективности предварительного расследования и обеспечение соблюдения прав и законных интересов в рамках уголовного процесса.

В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) судья уполномочен осуществлять судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве путем рассмотрения ходатайств сторон или участников дела о проведении определенных процессуальных действий, таких как арест подозреваемого, обыск, изъятия материальных доказательств и т.д. Суд также вправе проводить проверки законности и обоснованности решения прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены ст. 125 УПК РФ [2]. Судебный контроль осуществляется через вынесение определений и постановлений по ходатайствам и жалобам сторон, а также в ходе проведения предварительных следственных действий. Также суд имеет право проводить проверки по своей инициативе, если возникают вопросы о законности и обоснованности действий следственных органов.

В юридической литературе справедливо отмечается, что содержанием контрольной функции суда является защита конституционных прав граждан путем проверки применения мер уголовно-процессуального принуждения, связанных с ограничением этих прав [3]. И.А. Ахметшин, М.Х. Валеев отмечают, что судебный контроль «заключается прежде всего в праввосстановлении и правообеспечении прав участников уголовного судопроизводства, в том числе при проведении следственных и процессуальных действий» [4].

Таким образом, можно понять, что судебный контроль в ходе досудебного производства осуществляется через участие суда в процессе рассмотрения и разрешения процессуальных вопросов, проверки законности и обоснованности действий следственных органов, а также контроля за применением мер пресечения и защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса. Данный контроль имеет решающее значение для обеспечения соблюдения процессуальных прав участников уголовного процесса, защиты законности и

предотвращения неправомерного применения мер пресечения, а также в правосстановлении и правообеспечении прав участников уголовного процесса.

На основании изложенного можно определить следующие признаки судебного контроля в ходе досудебного производства:

- Судебный контроль является самостоятельной функцией судебной власти;
- Направлен на обеспечение прав и свобод человека, их защиту и немедленное возобновление;
- Во время судебного контроля не решается вопрос о виновности лица;
- Основным предметом судебного контроля является проверка правомерности применения мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права личности;
- К предмету данного вида судебного контроля также относится проверка решений прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя.

Таким образом, можно сформулировать понятие судебного контроля и его важность в ходе досудебного производства, а именно то, что он является самостоятельным видом судебной деятельности на досудебной стадии уголовного процесса, направленный на обеспечения прав и свобод человека, их защиту и немедленное возобновление, во время которого не решается вопрос о виновности лица. Его особенность определяется специальными порядками рассмотрения ходатайств прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя при осуществлении досудебного производства и жалоб на решения, действий и бездействий указанных лиц.

Помимо суда, важную роль в защите, соблюдении и обеспечении прав участников досудебного производства играет прокурор, к основной компетенции которого, согласно ст. 37 УПК РФ, относится осуществление надзора за законностью уголовного производства, и данная деятельность именуется как прокурорский надзор.

В юридической литературе под прокурорским надзором понимается самостоятельный, специфический вид государственной деятельности, которая заключается в проверке уполномоченным субъектом конкретного объекта, строгого соблюдения им законов для предупреждения и выявления нарушений действующего законодательства, прав и свобод человека и гражданина, выделяя при этом государственное и социальное назначение прокурора. Действительно, прокурорский надзор является формой деятельности государства, ведь именно государство координирует выполнение своих функций (в данном случае – надзорных) через предоставление соответствующих полномочий органам государственной власти, их служебным и должностным лицам, а социальное назначение прокурора объясняется направленностью его деятельности на соблюдение прав и свобод индивида как высшей социальной ценности.

Н.В. Григорьева считает, что прокурорский надзор представляет собой особый вид деятельности, уполномоченных государством на ее производство должностных лиц-прокуроров, целью которого является обеспечение соблюдения и правильного применения законов [5, с. 11]. И.И. Ординарцев понимает прокурорский надзор как деятельность органов прокуратуры, направленную на соблюдение и правильное применение законов государственными и муниципальными органами, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами [6, с.8].

К полномочиям прокурора в досудебном производстве, согласно ст. 37 УПК РФ относятся:

- Проверка исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;

- Возможность требования от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия;
- Возможность дачи дознавателю письменных указаний о направлении расследования, производстве процессуальных действий;
- Истребование и проверка законности и обоснованности решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и другие.

Кроме этого, некоторые вопросы осуществления прокурорского надзора также регламентированы в Федеральном законе «О Прокуратуре РФ». Полномочия прокурора в рамках общего надзора закреплены в статье 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» [7]. Однако помимо общих полномочий, прокурор при надзоре за соблюдением прав и свобод граждан наделен специальными полномочиями, которые свойственны только данной отрасли надзора. Именно они закреплены в ст. 27 вышеупомянутого федерального закона, где указано, что прокурор при осуществлении возложенных на него функций:

- 1) Рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина;
- 2) Разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;
- 3) Принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к юридической ответственности лиц, нарушивших федеральный закон, и возмещению причиненного ущерба.

На основании изложенного можно понять, что прокурорский надзор – это самостоятельный вид государственно-правовой деятельности специального органа, а именно прокуратуры Российской Федерации, направленный на соблюдение законов, предупреждение и выявление нарушений действующего законодательства, прав и свобод человека и гражданина.

На основании исследования можно сделать выводы об основных признаках, которые отграничивают судебный контроль и прокурорский надзор.

Во-первых, это непрерывность. Прокурорский надзор осуществляет постоянную деятельность своего контроля, когда суд в свою очередь осуществляет свою деятельность в данном вопросе только по мере поступления жалоба и заявлений граждан, ходатайства следователя, дознавателя и т.д.

Во-вторых, это сфера влияния. Надзор прокуратуры и судебный контроль обладают различными сферами влияния. Надзор прокуратуры предполагает определенное расстояние от контролируемой деятельности и осуществляется в некотором роде "извне", в то время как контроль может существовать как внутри системы, так и вне её. При осуществлении контроля определенный субъект (например, суд) берет на себя ответственность за принимаемые решения, такие как утверждение судебного решения о проведении следственных действий или избрание меры пресечения. В отличие от этого, надзорный контроль прокуратуры не предполагает такой ответственности. Этот аспект демонстрирует сходства между ведомственным и судебным контролем.

В-третьих, это широта полномочий. Судебный контроль проявляется в подтверждении законности применения мер, ограничивающих права граждан, а также в проверке законности и обоснованности решений и действий должностных лиц органов предварительного расследования. Суд строго осуществляет контроль за соблюдением конституционных прав участников уголовного процесса и обеспечивает доступ к правосудию. Что касается обжалования действий (или бездействия) и решений следователя (дознавателя), законодатель установил более широкий круг вопросов, подлежащих обжалованию прокурору, чем суду. Тем не ме-

нее, прокуратура не имеет права вмешиваться в деятельность лиц и органов, над которыми она осуществляет надзор.

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что осуществляемые в досудебном производстве судебный контроль и прокурорский надзор предназначены для обеспечения законности, а равно обеспечения прав личности, но невзирая на общее значение, каждая из них имеет свои особенности и отличительные черты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации; принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. URL: <http://www.consultant.ru/popular/cons> (дата обращения 05.04.2024)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ. URL: <http://base.garant.ru/12125178/#ixzz3zxHReSGj> (дата обращения 05.04.2024)
3. Одношев И.А. Судебный контроль - гарантия конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности // ЮП. 2018. №4 (87). С. 187-192.
4. Ахметшин И.А. Соотношение функций осуществления судебного контроля и правосудия в уголовном процессе России / И.А. Ахметшин, М.Х. Валеев // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2023. С. 120-124.
5. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор; 8-е изд. М.: РИОР, 2024. 210 с.
6. Ординарцев И. И. Прокурорский надзор; 9-е изд.; под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 455 с.
7. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 года № 2202-1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262 (дата обращения 05.04.2024).

© Бурдин И.Г., 2024.